

Korelasi Minat Menjadi Guru Dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa Calon Guru Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020/2021

Correlation Of Interest To Become Teacher And Values Of Field Experience Practice(PPL) Towards Teaching Readiness Of Prospective Teacher Students Program For Economic Education Study Program PGRI Mahadewa Indonesia 2020/2021

Patrisia Graseila Epong^{1*}, Ni Nyoman Murniasih^{2*}

Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Jl.

Seroja Tonja -Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el: seillaepong@gmail.com gusoka59@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: 1)Minat menjadi Guru, 2)Nilai Praktik Pengalaman Lapangan(PPL), 3)Kesiapan. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif pendidikan. Subjek penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi semester VIII Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang berjumlah 60 orang. Hasil penelitian : 1) Terdapat korelasi positif dan signifikan Minat menjadi Guru terhadap Kesiapan Mengajar) hal ini didasarkan nilai $t_{hitung} = 4.419 > t_{tabel} = 2,002$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. 2) Terdapat korelasi positif dan signifikan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap Kesiapan Mengajar hal ini didasarkan nilai $t_{hitung} = 1.497 > t_{tabel} = 2,002$ dengan signifikansi $0,005 < 0,05$. 3) Terdapat korelasi positif dan signifikan Minat menjadi Guru dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) secara bersama-sama terhadap Kesiapan Mengajar) hal ini didasarkan nilai $F_{hitung} = 10.418 > F_{tabel} = 3,16$ dan signifikansi $0,000$.

Kata Kunci: Minat Menjadi Guru, Nilai Paraktik Pengalaman lapangan (PPL), Kesiapan Mengajar

Abstract Teaching readiness is a very important factor and must be considered in doing anything except teaching. This study aims to: 1) Interest in becoming a teacher, 2) Value of Field Experience Practice (PPL), 3) Readiness. This type of research is quantitative education. The subjects of this study were all students majoring in economic education in semester VIII, PGRI Mahadewa University, Indonesia, totaling 60 people. The results of the study: 1) There is a positive and significant correlation. Interest in becoming Teachers on Teaching Readiness) this is based on the value of $t_{count} = 4.419 > t_{table} = 2.002$ with a significance of $0.000 < 0.05$. 2) There is a positive and significant correlation value of Field Experience Practice (PPL) on Teaching Readiness, this is based on the value of $t_{count} = 1.497 > t_{table} = 2.002$ with a significance of $0.005 < 0.05$. 3) There is a positive and significant correlation of Interest in becoming a Teacher and the Value of Field Experience Practice (PPL) together on Teaching Readiness.

Keywords: Interest in Becoming a Teacher, Practical Value of Field Experience (PPL), Teaching Readiness

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam setiap perkembangan pribadi manusia. Pendidikan juga merupakan tolak ukur kesuksesan suatu bangsa artinya suatu bangsa dikatakan sukses apabila pembangunan di bidang pendidikan berjalan lancar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh bangsa tersebut. Peran guru sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan pendidikan itu sendiri. Menurut Kurniawan (2017:26), pendidikan adalah mengalihkan nilai-nilai, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kepada generasi muda sebagai usaha generasi tua dalam menyiapkan fungsi hidup generasi selanjutnya, baik jasmani maupun rohani.

Untuk menciptakan guru yang profesional maka harus adanya keinginan dasar atau adanya minat dari dalam diri individu tersebut, bukan karena paksaan ataupun hanya mengikuti tren. Minat dapat diartikan sebagai suatu rasa suka ataupun ketertarikan yang berlebih terhadap sesuatu. Seseorang yang berminat pada pekerjaan tertentu akan memperoleh hasil yang baik dibandingkan dengan orang yang kurang berminat. Minat merupakan pendorong bagi seseorang format penilaian PPL dan sebagai salah satu syarat penilaian dalam mata kuliah PPL. Penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa mengikuti kegiatan PPL ditentukan berdasarkan aspek-aspek penilaian N1, N2 dan N3. Format penilaian masing-masing aspek tersebut dapat dilihat dari lampiran pedoman PPL.

Mengajar merupakan suatu proses penyampaian materi pelajaran atau transformasi ilmu pelajaran dari guru kepada peserta didik agar peserta didik menjadi tahu, mengerti

untuk terlibat secara aktif dan mengarahkan perhatian pada objek yang disukai.

Dari faktor-faktor diatas, untuk menciptakan guru yang profesional perlu adanya pelatihan khusus. Seorang guru haruslah dibentuk semenjak duduk di bangku kuliah yaitu semenjak masih menjadi calon guru. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah menyediakan berbagai program yang terselenggara dalam berbagai mata kuliah, salah satunya praktik pengalaman lapangan (PPL). Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa calon guru program studi S1 pendidikan. Sebelum melaksanakan PPL, mahasiswa terlebih dahulu harus menempuh mata kuliah *micro teaching*. Dalam *micro teaching* mahasiswa akan diberikan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan mengajar yang baik.

Nilai praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan nilai yang didapatkan mahasiswa selama mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) yang dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan sejak pembekalan PPL. Nilai PPL digunakan untuk menegukur apakah mahasiswa melaksanakan PPL sesuai dengan

dan memahami mengenai bahan pelajaran tersebut sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kesiapan mengajar seorang guru dapat terlihat dari bagaimana guru tersebut memiliki empat kompetensi yang wajib dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Selain itu, siap atau tidak seorang guru mengajar dilihat pula dari rancangan pembelajaran yang disiapkan sebelum mengajar, menguasai materi pelajaran, memiliki pengetahuan bagaimana

menilai hasil belajar maupun tingkah laku siswa, dan sebagainya

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Korelasi Minat Menjadi Guru dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan Terhadap Kesiapan Mengajar Mahasiswa Calon Guru Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Menurut Riduwan (2013:70) “Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Mengaju dari pengertian tersebut, maka populasi yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah keseluruhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017 yang telah lulus mata kuliah Micro teaching (PPL I) dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan II berjumlah 60 mahasiswa yaitu Kelas A dengan jumlah 15 orang, kelas B dengan jumlah 26 orang dan kelas C dengan jumlah 19 orang.

Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Minat Menjadi Guru (X_1) dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (X_2), sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Kesiapan Mengajar (Y). Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 mahasiswa. Data variable Minat Menjadi Guru dan Kesiapan Mengajar diperoleh dari instrumen berupa angket (kuesioner) dengan model jawaban berskala likert. Sedangkan variable Nilai Praktik Pegalaman Lapangan (PPL) di peroleh dari penilaian mata

kuliah PPL mahasiswa semester VIII pendidikan ekonomi.

Deskripsi data yang disajikan menggunakan teknik statistik deskriptif yang tujuannya lebih pada penjabaran data. Deskripsi data masing-masing variabel meliputi : skor minimal, skor maksimal, skor rata-rata, dan standar deviasi (SD) yang diolah dengan bantuan SPSS 20 *for windows*

PEMBAHASAN

Korelasi Minat Menjadi Guru (X_1) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 60 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, diperoleh data tentang Minat Menjadi Guru dengan nilai rata-rata sebesar 63,53 nilai minimum sebesar 44, nilai maksimum sebesar 85 dan nilai standar deviasi sebesar 10,668. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan variabel Minat Menjadi Guru (X_1) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji t parsial, dimana memiliki nilai t hitung = 4,419 > t tabel = 2,002 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan data – data diatas dapat dikatakan bahwa Minat Menjadi Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan memberikan kontribusi positif terhadap Kesiapan Mengajar. Korelasi Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian

terhadap 60 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, diperoleh data tentang Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) nilai rata-rata 90,23, nilai minimum sebesar 80, nilai maksimum sebesar 100 dan nilai standar deviasi sebesar 6,360. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji t parsial, dimana memiliki nilai t hitung = 1,497 > t tabel = 2,002 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$.

Berdasarkan data – data diatas dapat dikatakan bahwa Nilai Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan memberikan kontribusi positif terhadap Kesiapan Mengajar.

Korelasi Minat Menajdi Guru (X_1) dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020/2021. Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 60 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, diperoleh data tentang Kesiapan Mengajar dengan nilai rata-rata sebesar 60,45 nilai minimum sebesar 43, nilai maksimum sebesar 82 dan nilai standar deviasi sebesar 9,733. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Minat Menjadi Guru (X_1) dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) di Universitas PGRI Mahadewa

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji F simultan, dimana memiliki nilai F hitung sebesar 10,418 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Hal ini jika dibandingkan dengan F tabel maka F hitung = 15,009 > F tabel = 3,16. Hasil penelitian ini terbukti bahwa memang benar ada korelasi yang positif dan signifikan antara Minat Menjadi Guru dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan terhadap Kesiapan Mengajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020/2021.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 5.1.1 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan tentang Korelasi Minat Menjadi Guru (X_1) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) diperoleh nilai t_{hitung} 4.419 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,002 sehingga berada pada daerah penolakan H_0 yang berbunyi tidak ada Korelasi Minat Menjadi Guru (X_1) yang signifikan terhadap Kesiapan Mengajar (Y). Berdasarkan Hasil analisis *product moment* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0.05$) ini menyatakan bahwa Minat Menjadi Guru (X_1) memiliki korelasi yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiapan Mengajar (Y) mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020/2021.
- 5.1.2 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan tentang korelasi Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (X_2) dan Kesiapan Mengajar (Y) di

peroleh nilai t_{hitung} 1,497 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,002 sehingga berada pada daerah penolakan H_0 yang berbunyi tidak ada Korelasi Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2) yang signifikan terhadap Kesiapan Mengajar (Y). Berdasarkan analisis *product moment* di peroleh nilai signifikan sebesar 0,005 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0.05$) ini menyatakan bahwa Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2)

memiliki Korelasi yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kesiapan Mengajar (Y) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020/2021.

- 5.1.3 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan tentang korelasi Minat Menjadi Guru (X_1) dan Nilai Praktik Pengalaman lapangan (PPL) (X_2) terhadap Kesiapan Mengajar (Y) di peroleh nilai F_{hitung} 10.418 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 3.16 berada pada daerah penolakan H_0 yang berbunyi tidak ada Korelasi Minat Menjadi Guru (X_1) dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2) yang signifikan terhadap Kesiapan Mengajar (Y). Berdasarkan hasil analisis *product moment* di peroleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0.05$) ini menyatakan bahwa Minat Menjadi Guru (X_1) dan Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (X_2) memiliki Korelasi yang signifikan secara parsial terhadap variabel

Kesiapan Mengajar (Y) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 2020/2021.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan, dan implikasi tersebut maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Program Studi Pendidikan Ekonomi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi positif sebagai input dan bahan pertimbangan bagi Prodi Pendidikan Ekonomi untuk lebih memaksimalkan potensi mahasiswa sehingga menghasilkan output yang kompeten dan berkualitas.

5.2.2 Bagi Mahasiswa FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel minat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guru profesional, oleh karena itu untuk indikator yang masih rendah perlu mendapat perhatian lebih, yaitu pada indikator keterlibatan. Diharapkan mahasiswa calon guru berperan aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesi guru.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Nilai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guruprofesional, oleh karena itu untuk indikator variabel Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang masih rendah perlu mendapat perhatian lebih, yaitu pada

indikator pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajaran.

Diharapkan mahasiswa memanfaatkan berbagai sumber belajar atau media pembelajaran dengan semaksimal mungkin agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesiapan mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menjadi guru profesional. Kesiapan mengajar

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas pendidikan ekonomi sudah mencapai kategori dengan pujian.

5.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya Peneliti

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk dijadikan sebagai variabel mediasi. Selain itu hendaknya memperluas objek dan menggunakan variabel independen lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui seberapa jauh variabel tersebut mempengaruhi kesiapan menjadi guru pada mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah. 2017. *Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan.*

Skripsi. universitas islam negeri Alauddin Makassar.

Akdon, dan Riduwan, 2013. *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika.* Bandung: Alfabeta.

Asri, Zainal. *Microteaching disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan.* Cet. IV; Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2012.

A.M. Sardiman. 2011. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar.* PTRajagrafindo: Jakarta.

Chozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program SPSS.* Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Djamarah, Syaiful Bahri. (2015). *Psikologi Belajar.* Jakarta : Rineka Cipta

H.M. Musfiqon. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya

Hurlock, E. B. 2010. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Alih Bahasa Istiwidayanti dkk. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.

Hendra Surya. (2013). *Cara Belajar Orang Genius Study hard berjumlah cukup tanpa didukung Study Smart.* Jakarta: PT. Elek media komputindo.

Hamalik, 2011. *Proses Belajar Mengajar.* Jakarta: Bumi Aksara

Imran.(2010). *Pembinaan Guru Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya

Istina Dewi Kurnia Sari, 2016.
Pengaruh Minat Menjadi Guru Terhadap Kesipan Mengajar Mahasiswa Calon Guru Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatann 2012.
Universitas Negeri Yogyakarta

Kurniawan, Syamsul.
(2017). *Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implementasi secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan*

Tinggi dan Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- Malhotra, Naresh K., and David F. Birks. 2012. *Marketing Research: An Applied Approach* 3rd European Edition. Harlow, England: Prentice-Hall.
- Mugniasih, Ni Made. (2018). *Pengaruh Kesiapan Mengajar dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Terhadap Minat Menjadi Guru Mahasiswa Calon Guru Program Studi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Angkatan 2014*. skripsi Ikip PGRI Bali.
- Nawawi, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Slameto. 2010. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, Muhibbin. 2010. *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sofiyana, Intan Prawisda (2013).
Pengaruh PPL Terhadap Minat

Mahasiswa Pendidikan SeniMusik Uny Menjadi Guru. Skripsi. UNY

Tim	Dosen	UPMI.	2020.	<i>Pedoman</i>
<i>Praktik</i>	<i>Praktik</i>	<i>Pengalaman</i>		
<i>Lapangan.</i> FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.				
/SNP/ dokumen/undang-undang-no- 20- tentang-sisdiknas.pdf. Diunduhpada 25 Januari 2017.				
Widoyoko, Eko Putro. 2014. <i>Teknik</i> <i>Penyusunan</i> <i>Instrume</i> <i>n Penelitian.</i> Yogyakarta : PustakaPelajar				